

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ В МЕДИЦИНЕ.

Болгаев.А.Б.

Ишбуриев.Н.

Бозоров.О.

Жойнаров.Ё.

Ташкентская медицинская академия Термезский филиал

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8129280>

Аннотация: В данной статье отражена работа, проделанная перед мировым сообществом по озонотерапии, ее применению, механизму лечения.

Ключевые слова: эндолюмбальная инфузии озона, острого гнойного холангита, озонотерапия.

В последние 2 столетия успешно начали применять озона в медицине. Впервые сообщили о применении озонотерапии как лечебное средство появилось в XIX век в Германии. Немецкий учёный Шейнбейн (1848 г) сообщил о применении озона для лечения больных туберкулёза легких, путем вздыхания озона. После этого появилась многочисленные сообщения о применении озона при разных заболеваниях в ЛОР органах, кожи, хирургии. Другой немецкий учёный Е.Рауг 1935г сообщил результате лечения гнойного менингита путём эндолюмбальной инфузии озона. При этом автор подчеркивает высокое бактерицидное действие вводимого озона. В бывшем СССР озона начали применять как лечебное средство с 50-х годов прошлого столетия (Ветохин.И.А 1959,1963 гг). они применяли озона при лечении ларингитов, фарингитов и тонзилитов. Ими разработаны специальная методика получения озона с помощью аппарата Дарсонваля. В лечебной практике нейрохирургии озон применяется как лечебное средство с 70-х гг прошлого столетия (Мадьяров.С.Д 1972, Болгаев.А.Б, Мамадалиев 1977,1984). Нами применено озон при лечении арахноидитов головного мозга травматической этиологии, путем эндолюмбального введения. Озон получали по нашей методике Болгаев. А.Б. 1977г приспособов аппарата для эндолюмбального введения газа. По данным Разумовского.С.Д 1974г озон в большой концентрации оказывает губительные действия на ткани. Это свойство озона используют при лечении онкологических заболеваний. Для проверки образования озона Ветохин.И.А 1959г предложил йод-крахмальная полоска фильтрованной бумаги, которая синее при наличии концентрации озона в воздухе с выше 1% озона-кислородной смеси. Озон вводилась при заболеваниях головного мозга в сидячем положении. А при заболеваниях спинного мозга в лежачем положении. Нами проведено эндолюмбальная инфузии озона у 60 больных арахноидитом головного мозга, у 48 больных с травмой спинного мозга. Экспериментальные исследования у 30 кроликах. Проведенная нами медико-экспериментальные исследования показали, что озон как лечебное средство уже оправдал себя. В современном этапе озонотерапия с успехом применяется в травматологии, нейрохирургии болезнях ЛОР органов, в хирургии, терапии (Болгаев.А.Б 1977,1990,1998,2003,2010,2015, Апсаттаров.Э.А 1994, Грошева.С.А 1997, Шармухаммедов 1997). Остановимся на конкретном примере использования

озона в хирургической практике. Большой интерес представляет собой работа А.А.Апсаттарова посвященная лечению острого гнойного холангита озона-кислородной смесью. Лечение острого гнойного холангита применению у 47 больных. Всем больным во время эндоскопических манипуляций либо интраоперационно вводилась через жилевыводящую систему озона-кислородная смесь (20-30мл). Полученные результаты показали, что применение озона-кислородной смеси для санции холедахо, как при эндоскопических манипуляциях, так и во время операции позволяет без антибактериальной терапии в короткие сроки (2-3 дня) купировать явления острого гнойного холангита. Улучшается общее состояние больных, исчезает желтуха. Это позволило 26 больным (55%), избежать от полостной, у 5 (11%) добывается купирования холангита до оперативного вмешательство, а интраоперационной санции. Выполненная у остальных 16 больных (34%) наблюдаемых, снизила риск после операционных исследований. Грощева.С.А 1997 отписала результаты лечения путём озонотерапии в комплексном лечении трофических язв, панарадий. Сегодня озонотерапия активно внедряется в практику внутренних болезней. Открытые *Helicobartre pulori* послужило основанием для перосмотра прежних представлений об этиологии, патогенезе и методах диагностики и лечения язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки, а также хронического гастродуоденита. Бактериоцидное действие озона послужило основанием использования озонированной дистиллированной воды. При лечении язвенной болезни ассоциированной с *Helicobartre pulori* как одного из бактериоцидных средств. Мулдаева.Г.М 1997 применяя озонированную дистиллированную воду в комплексе с блокаторами Н-ретцепторов гисталина и антибиотиками для лечения 130 больных язвенной болезнью желудка и 12 перстной кишки добилась хороших результатов. При такой комбинации лечебных средств, автору удалось в более короткие сроки кутировать болевой синдрома диспентические явления. Достигнуто высокая степень эрадации *Helicobartre pulori*, гастродуденальной слизистой, сокращены сроки эпителизации язвенного дефекта. Автором установлена экономическая эффективность данного метода лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и рекомендовано практическую деятельность терапевтом. На сегодняшний день озонотерапия широко внедряется в практику акушеров-гинекологов, для лечения воспалительных заболеваний матки и её придатков. Таким образом, озонотерапия все шире и шире применяется в практической медицине. Следующим этапом является разработка оптимальной концентрации озона-кислородной смеси. Для лечения различных заболеваний и травм организма человека.

Литература:

- 1.Мадяров С.Д Субарахнаидальная применение озона для лечения лептоменингитов (арахноидотов) 1972 Ташкент.
- 2.Кариев М.Х Инсуфляция кислорода для лечения спинальных арахноидов. ВКН Клиническая неврология, Ташкент 1976 г с14-16
- 3.Болгаев А.Б с соавт Под паутинное введение озона для лечения лептоменингитов (арахноидов) головного мозга. Журнал невропатологии и психиатрии М, 1977, № с 12-14.

4. Болгаев А.Б. Применение озона при лечении араноидитов головного мозга. Алма-ата 1998г
5. Апасаттаров Э.А. Применение озона-терапии в Хирургии. Алмата-ата 1994г
6. Мулдашева Г.М. Применение озона-терапии для лечение язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки. Алма-ата, 1997г
7. Payr E. Uber ozonblhandling inder chirurgie – Archiv Jiir Klin. Chir. Berline 1935 S 220-291
8. Shonbein Ch.F Paqq Ahn 49,66 1840

